

Propuesta de rediseño ambiental desde el enfoque educativo de la popularización de los recursos naturales: una experiencia pedagógica en la institución educativa rural El Manzano

Environmental Redesign Proposal from the Educational Approach of the Popularization of Natural Resources: A Pedagogical Experience in the Rural Educational Institution El Manzano

Daniel Felipe Escobar Alayón

Jairo Sebastián Tovar Ramírez

Resumen

Los proyectos educativos ambientales en Colombia han sido una herramienta eficaz para construir propuestas enfocadas a la solución de problemáticas ambientales. Las instituciones educativas rurales han sido un móvil importante para lograr el vínculo de los estudiantes con su contexto y lograr el éxito de estos proyectos transversales. Este trabajo de investigación ofrece una propuesta educativa ambiental para la institución educativa rural El Manzano, ubicada en la vereda El Manzano en el municipio de La Calera, con la que se buscó actualizar el Proyecto Ambiental Educativo (PRAE) y proponer un enfoque desde la popularización de los recursos naturales como posible proceso de mejora a la situación ambiental de la vereda y de apropiación de su contexto local desde los recursos naturales que ofrece la zona a través de la educación ambiental.

Palabras clave: proyecto ambiental educativo, popularización, recursos naturales.

Abstract

The Environmental Educational Projects (PRAE in Spanish) in Colombia have been an effective tool to build proposals focused on solving environmental problems. Rural Educational institutions have been an important paper for connecting students with their context and achieving the success of these transversal projects. This investigative work offers an environmental educational proposal for the educational institution El Manzano, located in the countryside of El Manzano in the municipality of La Calera, with which it was sought to update the established institutional PRAE and propose an approach from the popularization of resources natural as a possible process of improvement to the environmental situation of the sidewalk and appropriation of its local context from the natural resources offered by the geographical area, through environmental education.

Keywords: environmental educational project, popularization, natural resources.

¹ Universidad La Gran Colombia, sede Bogotá. Daniel Felipe Escobar Alayón: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9479-1039>, Correo electrónico: descobara@ulagrancolombia.edu.co

² Sebastián Tovar Ramírez, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6385-2559>

1. Introducción

En este trabajo se desarrollaron las temáticas que ayudaron a la realización de esta investigación, en la que se abordaron las problemáticas que persisten con mucha frecuencia en el contexto de las instituciones educativas rurales del país. Las instituciones educativas rurales tienen una importante función en torno a la educación ambiental a través de la construcción y orientación de la formación ambiental de las nuevas generaciones en el campo, para la recuperación del valor de la vida en la naturaleza, logrando dejar una huella educativa, social y cultural. De igual forma se hace importante que dichas instituciones fomenten el cuidado del medio ambiente logrando construir un grado de responsabilidad ambiental y respeto por la vida, buscando el equilibrio del planeta que comienza en el medio rural.

La problemática ambiental

La actual crisis ambiental ocasionada por las alteraciones climáticas, ambientales y biológicas en el planeta Tierra, ha sido un tema de preocupación para organismos internacionales como la ONU. Diferentes países han optado por empezar a buscar estrategias en favor del ambiente desde diversos enfoques, uno de los más importantes ha sido la educación, que ha logrado plasmar de a poco la preocupación por la crisis ambiental en los currículos educativos. Para el caso de Colombia es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), junto con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), quienes han proyectado políticas ambientales y educativas que buscan responder al reconocimiento, toma de conciencia, responsabilidad y accionar frente a lo ambiental, brindando estrategias educativas como lo son los PRAE. Aun así, existen elementos cuestionables relacionados a la aplicación de estas estrategias educativas cuando se habla del sector rural específicamente, estos elementos se asocian a la escasa presencia materializada del Estado, lo que conlleva a que, en términos de educación, los currículos presenten problemas de actualización y contextualización que resultan perjudiciales para la relación de la escuela, el estudiante y su entorno.

Es por lo mencionado anteriormente que esta investigación se realiza en la institución educativa rural de la vereda El Manzano ubicada en el municipio de La Calera, Cundinamarca, Colombia. Se analiza que el PRAE institucional presenta problemas de contextualización, ya que este se diseñó para otra institución ubicada en otra vereda, y problemas de actualización, porque lleva 13 años rigiendo en la institución educativa rural El Manzano. Adicional a ello, en el PRAE se evidencia un abordaje reducido de la diversidad y riqueza natural que ofrece la vereda desde su protección, conservación y cuidado, tomando como referencia los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental. Dicha situación descrita, ofrece una oportunidad en el contexto educativo ambiental.

Pregunta problema

¿Cómo la propuesta «Manos Verdes por el Manzano» puede integrarse al proyecto educativo ambiental «la conservación, opción para nuestra región» mediante el enfoque educativo de la popularización de los recursos naturales desde la educación ambiental en el contexto rural la escuela El Manzano en La Calera, Cundinamarca.

Objetivo general

Integrar al proyecto educativo ambiental «La conservación, opción para nuestra región», una propuesta pedagógica orientada a procesos de rediseño integral, tomando en cuenta el enfoque educativo de la popularización de los recursos naturales que hacen parte del contexto rural de la vereda El Manzano.

Objetivos específicos

Presentar las fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas de los recursos naturales que ofrece la vereda El Manzano a través del análisis de una matriz DAFO.

Identificar los conocimientos y necesidades ambientales de los estudiantes y habitantes de la vereda El Manzano, indagando la relación que tienen con su contexto rural a través de evaluaciones, entrevistas y encuestas.

Diseñar la propuesta educativa ambiental «manos verdes por El Manzano» para la actualización del proyecto «La conservación, opción para nuestra región» a partir del enfoque de la popularización de los recursos naturales.

2. Fundamentación teórica

Este marco teórico recopila parte del estado actual de las categorías de análisis que se desarrollan en nuestra investigación. Se divide en tres categorías de análisis, la primera dedicada a la ruralidad y nueva ruralidad, la segunda enfocada en la popularización y la tercera a la escuela rural.

Ruralidad y nueva ruralidad

Para la categoría de ruralidad y nueva ruralidad se propuso un diálogo entre la definición de lo rural y la ruralidad con el cómo se ha renovado dicho concepto.

López (2015) aborda la definición común de lo rural o la ruralidad que se plantea como la oposición a lo urbano asimilando este a la vida en la ciudad bajo el paradigma de la industrialización y la modernización; no obstante, el autor propone una visión menos simplificada del concepto, al que define como el territorio en donde se dan formas particulares de utilización del espacio y relaciones sociales determinadas por la interrelación con la naturaleza y la convivencia con los demás pobladores. No hay una definición concisa sobre lo que significa ruralidad y se entiende como algo inacabado, con todas las potencialidades sociales, económicas, socializadoras y culturales que integran la diversidad de poblaciones.

Este diálogo se complementó, por un lado, con la propuesta de Miranda (2011) quien define la nueva ruralidad como una nueva visión del espacio rural basada en los acelerados y profundos cambios en este mundo, producido por los cambios estructurales del capitalismo global, y por el otro, con la visión de quienes argumentan que hoy se reconoce que la vida en el medio rural incluye la generación de ingresos a partir de actividades no agropecuarias, mayor vinculación de la gente con los centros urbanos, nuevas tecnologías y medios de comunicación que en muchos casos rompen el aislamiento tradicional.

Escuela rural

En la categoría escuela rural se estableció un diálogo acerca del papel de la escuela como medio transformador en el contexto rural. Para Freire (1998), esta debe promover la reflexión y la crítica del contexto donde se desenvuelve el estudiante. Contreras (2012), se basa en la postura de Freire para proponer que la escuela desde este proceso de reflexión y criticidad puede recuperar la identidad y la territorialidad campesina. Esta propuesta es complementada por Arango y Rodríguez (2017), afirmando que la escuela rural debe preservar también el saber campesino como un conjunto de saberes e identidades históricas del sector rural.

Este diálogo se complementó con otras posturas como la de Tortosa (2005), quien reafirma la labor de la escuela rural como un elemento importante para el desarrollo rural integral, que de igual manera defienden Atchoareana y Gasperini (2004), estableciendo que en la escuela rural no deben eliminarse las relaciones de interdependencia entre lo rural y urbano, sino que más bien deben desjerarquizarse y entender que los dos contextos pueden complementarse. Finalmente Camacho, replantea que debe existir una conexión entre la escuela y la comunidad rural, donde existan procesos de reflexión, criticidad, preservación y recuperación del contexto rural.

Popularización

La popularización es un nuevo enfoque en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Todos los siguientes autores: Kaplún (1985), Pérez (2010), Duque (2014) y Quintero (2016), contribuyeron a construir el concepto el cual se define como una herramienta educativa de participación en la que se dan procesos de comprensión y apropiación del conocimiento, que debe ser producido por medio de la comunicación desde y para las comunidades.

La popularización contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje al consolidarse como un enfoque en el que participan no solo los sujetos inmersos en el proceso educativo entre la escuela y el estudiante, sino también invita a las comunidades como sujetos de acción en el proceso de aprehensión y apropiación del conocimiento para la construcción de alternativas de solución a las problemáticas presentes en un contexto específico.

3. Metodología

Tipo de investigación

El tipo de investigación planteado y aplicado para esta propuesta es la investigación-acción diagnóstica. Según Colmenares (2012) es el método donde los investigadores recogen datos, los interpretan, establecen un diagnóstico y recomiendan unas medidas de acción (p. 216). También se utilizó la investigación-acción participativa, lo cual, implica a los miembros de la comunidad en el proyecto de investigación, considerándolos como agentes del proceso de investigación (p. 278).

Instrumentos y técnicas de recolección de información

Con respecto a los instrumentos y técnicas de recolección de información se utilizaron tres tipos de instrumentos de recolección de datos para la investigación: 1) Evaluaciones (diferenciadas por el grado de escolaridad), 2) encuestas (diferenciadas por el tipo de información a recolectar) y 3) análisis de documentos (revisión del PRAE existente en la Institución educativa rural El Manzano) de los cuales los dos primeros son los que se encontrarán en este capítulo con sus respectivos resultados y el análisis de los mismos, 4) matriz DAFO, para identificar aspectos, características y procesos tanto positivos como negativos en el contexto ambiental y territorial de la vereda El Manzano.

4. Resultados

Diagnóstico PRAE: aspectos temáticos para los PRAE aplicados con éxito según el MEN.

Elementos contextuales (ambiente): actualización de la problemática ambiental.

Elementos conceptuales (educación): inclusión de las competencias del MEN.

Elementos institucionales (sostenibilidad): inclusión y pertinencia del PRAE en el PEI.

Elementos de proyección (gestión comunitaria): construcción de plan de intervención, de seguimiento y de sostenibilidad.

Diagnóstico específico: categorías del PRAE a profundizar:

Contenido

Población beneficiada.

Objetivos

Metodología

Transversalidad institucional.

Instrumentalización

Diagnóstico general: se sugiere a la Institución Educativa Departamental Rural Integrada La Calera:

Construcción de antecedentes (estado del arte).

Construcción de marcos referenciales (teórico, conceptual, legal y contextual).

Inclusión de los estándares de competencia y habilidades formulados por el MEN.

Diseño de estrategias y actividades metodológicas (cronograma).

Inclusión de proyectos alternos para cada una de las instituciones educativas rurales que la componen, en el PRAE institucional.

Propuesta ambiental educativa «Manos verdes por El Manzano» un enfoque a través de la popularización de los recursos naturales

En la fase inicial de la propuesta, se busca la sensibilización con el entorno natural, que facilite la aprehensión de conceptos pre-concebidos que ofrece la educación ambiental, el conocimiento sobre las problemáticas ambientales de la vereda El Manzano y la conexión de los estudiantes con su entorno.

La fase dos tiene como finalidad recoger toda la información acerca de los recursos naturales de la vereda, promoviendo la investigación de los saberes campesinos mediante entrevistas y encuestas con los habitantes de la vereda El Manzano.

La fase tres es un taller que tiene como finalidad hacer una serie de ejercicios sobre sensibilización ecológica con la comunidad de la vereda El Manzano desde el enfoque de la nueva ruralidad, en donde se trabajen nuevas herramientas para el reciclaje, la reducción, la reutilización, manejo de residuos, la no contaminación y el cuidado, protección y preservación del medio ambiente en la vereda.

En la fase cuatro se debe definir un día del año específico para celebrar el Día de los recursos naturales de la vereda El Manzano. Esto tiene la finalidad de que se haga un proceso de aprehensión y apropiación por parte de la comunidad sobre los diferentes recursos naturales de la vereda.

En la fase final se realiza la charla en prevención de riesgos y desastres con el objetivo de informar a la población de la vereda El Manzano sobre los posibles riesgos y desastres que pueden impactar su territorio y cómo prevenirlos o reducirlos.

Conclusión de la propuesta

La propuesta finalmente, recoge todos los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que se recopilaron durante el trabajo de investigación. La finalidad de diseñar la propuesta educativa ambiental «Manos verdes por El Manzano», es poderla integrar al proyecto educativo ambiental «La conservación, una opción para la región», como una forma de abordar diferentes problemáticas ambientales que han surgido en la vereda El Manzano luego de que el PRAE ya se hubiera formulado e institucionalizado en la institución educativa rural El Manzano.

5. Conclusiones

La integración de la propuesta ambiental educativa «Manos verdes por El Manzano» al PRAE «La conservación, una opción para nuestra región» complementa la enseñanza de la educación ambiental en la institución educativa rural El Manzano porque contribuye a las categorías y procesos planteados en el PRAE existente de la institución.

Los proyectos ambientales educativos que se aplican en las instituciones educativas rurales deben enfocarse primordialmente en el contexto; esto quiere decir, que cada institución debe tener su propio PRAE. Esto es fundamental a la hora de actuar, participar, interactuar y proponer diferentes alternativas de solución a las problemáticas ambientales locales identificadas.

El enfoque de la popularización de los recursos naturales es viable, ya que incluye la participación de toda la comunidad educativa por lo cual todos aportarán en su construcción, ejecución y evaluación suministrando diferentes conocimientos, saberes, prácticas y opiniones sobre la importancia de los recursos naturales de la vereda y la problemática ambiental identificada.

6. Referencias bibliográficas

- Arango, M. L. C., & Rodríguez, M. F. (2017). La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas. *Praxis Pedagógica*, 16(19), 79. <https://r.issu.edu.do/l?l=596fjy>
- Atchoareana, D., & Gasperini, L. (2004). *Educación para el desarrollo rural: Hacia nuevas respuestas de política*. FAO/UNESCO. <https://r.issu.edu.do/l?l=5973gh>
- Colmenares E, A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. Voces y silencios. *Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115. <https://r.issu.edu.do/l?l=598DcG>
- Contreras Salinas, S. (2012). Saber campesino: otra forma de experimentar la escuela rural. *Estudios Pedagógicos*, 38(1), 67-79.
- Duque Quintero, S. P., Quintero Quintero, M. L., & Duque Quintero, M. (2014). La educación ambiental en comunidades rurales y la popularización del derecho a la conservación del entorno natural: El caso de la comunidad de pescador es en la ciénaga de Ayapel (Colombia). *Revista Luna Azul*, 39. <http://200.24.17.10/handle/10495/3109>
- Freire, P. (1998). *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Kaplún, M., & García, M. (1985). *El comunicador popular*. Quito: Ciespal. <https://r.issu.edu.do/l?l=599yDj>
- Miranda Camacho, G. (2011). Nueva ruralidad y educación en América Latina retos para la formación docente. *Revista de Ciencias Sociales*, 131-132. <https://r.issu.edu.do/l?l=60028k>
- López Trigal, L. (2015). *Diccionario de geografía aplicada y profesional: terminología de análisis, planificación y gestión del territorio*. <https://r.issu.edu.do/l?l=595XUK>
- Pérez-Bustos, T. (2010). La feminización cultural de las prácticas educativas: etnografías de la popularización de la ciencia y de la tecnología en dos países del Sur. *SciELO*, 6, 159-192. <https://dx.doi.org/10.18046/recs.i6.465>
- Quintero, M., Duque Quintero, D. A., & Duque Quintero, S. P. (2016). La popularización del derecho en la educación jurídica. *Advocatus*, 13(26). <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/2251>
- Tortosa Garballo, M. L. (2005). *El fracaso escolar en la educación rural*. En el V Congreso Internacional Virtual de Educación. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24557>